

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Markaziy arxivining tashkil topishi va ahamiyati

Talaba: Umarqulov Javohir Abdulhakim o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrası "Hujjatçilik, hujjatshunoslik va arxivshunoslik" yo'nalishi 1-kurs magistrati

Annotatsiya: maqolada Fanlar akademiyasi va uning arxivining tashkil topishi, Fanlar akademiyasining tarixini o'rganishda Fanlar akademiyasining Markaziy arxivida saqlanayotgan hujjatlarning soni orqali isbotlab berilgan.

Kalitta so'zlar: Fanlar akademiyasi, O'zbekiston SSR Markaziy ijro komiteti, O'zFAN, Fanlar akademiyasi Markaziy Arxivi, arxivi pasportini, shaxsiy tarkib hujjatlari, fond, Arxiv mudiri, Arxiv inspektori, arxiv ma'lumotnomasi.

Hammaga ma'lumki, Fanlar akademiyasi o'kamizning eng yirik ilmiy-tadqiqot muassadir. U 1932-yil 11-oktabrda O'zbekiston SSR Markaziy ijro komiteti huzurida " nazariy fanlarning barcha tarmoqlarida ish olib boruvchi va ilmiy tadqiqot ishlarining rivojlanishiga har tomonlama ko'maklashuvchi respublikaning oliy ilmiy markazi" markazi sifatida O'zbekiston ilmiy tadqiqot muassasalariga rahbarlik qiluvchi Respublika komiteti barpo etilganligi Respublika Fanlar akademiyasi tashkil etilishidagi muhim qadam bo'ldi. Komitet zimmasiga ilmiy tadqiqot muassalari ishini rejalashtirish va o'zaro birlashtirish, ilmiy tadqiqotlarning asosiy soha va yo'nalishlarini belgilash yuklatilgan edi. Fanlar akademiyasi dastlab Markazi ijro komitetining bir bo'limi sifatida tashkil topagan bo'lsa ham Fan komiteti o'lkamizdagi asosiy nazariy va ilmiy tadqiqot bilan shug'ulanuvchi dastlabki bolim edi. Ularning oldida muhim vazifa turar ya'ni O'zbekistonda ilmiy tadqiqot ishlarini jadallashtirish edi.⁹ Bundan ,albatta, mustamlakachi mamuriyat ham manfaatdor edi. Shu sababdan, SSSR Fanlar akademiyasining O'zbekiston filiali aylantirildi.

"SSSR Fanlar akademiyasining O'zbekiston filiali 1940 yil 9 yanvarda fan komiteti negizida tashkil etilgan. Tarkibiga dastlab geologiya, tarix, til va adabiyot, suv xo'jaligi muammolari, botanika, kimyo ilmiy tekshirish institutlari, tuproqshunoslik, zoologiya, fizikamat. fanlari sektorlari, Toshkent Astronomiya rasadxonasi va uning huzuridagi kitob kenglik stansiyasi, iqtisodiy tadqiqotlar hamda xaritagrafiya byurolari kirgan. Asosiy vazifasi respublikada fanning turli sohalarini taraqqiy ettirishdan iborat bo'lgan. Tashkil etilgan yili O'zbekistonda 70 ga yaqin ilmiy tashkilot bo'lib, ularga rahbarlik qilish O'zFAN zimmasiga yuklatilgan."¹⁰

2-jahon urushi yillari O'zFAN ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatini respublika tabiiy boyliklari va resurslarini qidirib topish va ulardan mudofaa maqsadlarida

⁹ O'z fanlar akademiyasi. O'z res fanlar akademiyasi 50-yil -T.; Fan, 1993.

¹⁰ <http://milliycha.uz/ozfan/>

foydalanishga qaratdi hamda respublikada og'ir sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirish vazifalarini hal etishda yetakchi rol o'ynadi. Natijada O'zbekistonda faning ochilishi uchun etarli darajada ilmiy va ilmiy texnika bazasi vujudga keldi. Bu ilmiy va ilmiy texnik baza orqali O'zFAN SSSR Fanlar akademiyasi filialidan, O'z SSR Fanlar akademiyasiga aylantirildi, ya'ni, alohida ilmiy tadqiqot muassasaga aylantirildi.

“Bu voqea Fanlar akademiyasi 1943-yil 27-sentyabrda asos solinadi va 1943-yil 4-noyabrda tantanali tarzda ochildi. Akademiya tuzilishi arafasida respublikda 19 ta ilmiy tadqiqot instituti, 23 ta ilmiy stansiya, 11 ta muzey oltita ilmiy muassasalar ishlab turar edi.”¹¹

Yuqorida aytib o'tgan Fanlar akademiyasi bilan uning arxivi ham shakllana borgan. Fanlar akademiyasi Markaziy Arxivi 1975-il 4-fevralda tuzilgan arxiv pasportiga ko'ra 1932-yil O'zbekiston SSR Markaziy Ijro Komiteti qoshidagi Fan komoteti hujjatlarini saqlaydigan idora sifatida tashkil etilgan. 1940-yil esa O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi SSSR Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkazilgani tufayli arxiv nomi va uning ish faolyatida bir qator o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu arxiv endi SSSR Fanlar akademiyasi O'zbekiston Filialining arxivi sifatida faolyat yurita boshladi. O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi 1943-yil noyabrda uning tashkil etilishi bilan uning arxivi ham ta'sis etildi.¹²

Fanlar akademiyasi Markaziy arxivi- Fanlar akademiyasining O'zbekisto rivojida naqadar muhim ahamiyat kasb etishining haqiqiy isbotidir. Unda Fanlar akademiyasining turli davrlarda uning tarkibida faolyat yurutgan ilmiy-tadqiqot muassasalari faolyatiga doir arxiv hujjatlarini o'zida saqlaydi.

“Men Fanlar akademiyasi markaziy arxivi pasportini (bu passport 1975-yil tayyorlangan) ko'rar ekanman: Unga ko'ra arxivda 46 ta fond bo'lgan. Bu fondlarda Fanlar akademiyasiga oid tashkilotlarning 1920-1971-yillardagi faolyatiga doir arxiv hujjatlari saqlangani ma'lum bo'ldi. Bu hujjatlarning soni 15441 ta ni tashkil etgan. Bu hujjatlarning 10188 ta hujjat doimiy saqlanadigan arxiv hujjatlari edi. 5253 tasi esa shaxsiy tarkib hujjatlari edi.

O'sha davrda arxiv Sharqshunoslik institutining 160 m² hududda joylashgani. Uning 100 m² hududida arxiv hujjatlari saqlanganiva 30 m² ish olib boriladigan xona va 1 ta O'qish uchun zal mavjud bo'lgan. Shuni alohida takidlab o'tish kerakki, Arxivning o'sha davrda 90 % i arxiv hujjatlari bilan to'lganligi qayt etilgan. Bu esa o'z o'rnida arxivning keyinchalik bir necha bor ko'chishiga sabab bo'lgan muhim olmillaradan biri bo'lganligi ehtimoldan holi emas.

¹¹ O'z FA MA 1-F, 1-r, 28-y.j.

¹² O'zb FA MA Pasporti 4.02.1975

O'sha davrda arxiv jamoasi haqida gapirar ekanman: O'sha davrda arxivda 4 ta xodim faolyat yuritgan. Arxiv mudiri tugallanmagan oliy ma'lumotga ega bo'lgan va 29 yillik arxiv sohasi bo'icha tajribaga ega bolgan. Ikki texnik xodim esa o'rta ma'lumotga ega edi va ular 6 oy va 5 yillik ish tajribasiga ega hodimlar ega edi. Arxiv inspektori esa 18 yillik ish tajribasiga ega oliy ma'lumotli shaxs bo'gan.”¹³

Yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarim mustaqillikkacha bo'lgan davrga tegishli bo'lsa, bu tashkilotga topshirilayotgan hujjatlar salmog'i oshib borgan. 2021-yil Fanlar akademiyasi Markaziy arxivida 76 ta fond mavjud bo'gan va 43117 ta saqlov birligi hajmidagi hujjatlar 10 779250 (hujjatlar) varoqlardan iborat edi. Fanlar akademiyasi Markaziy arxivida fanlar akademiyasi tizimida turli ¹⁴davrlarda faolyat yuritgan va hozirda ham faolyat yuritayotgan tashkilotlarning doimiy va uzoq muddatga saqlanadigan hujjatlari va shuningdek, maxfiy hujjatlar saqlanadigan fondlari ham mavjud.

Shuni alohida aytib o'tmoqchimanki, Fanlar akademiyasi tashkil topishi bilan Fanlar akademiyasining Markaziy arxivi ham tashkil topgan. Fanlar akademiyasining tarixi va unda O'zbekiston fani uchun mehnat qilgan olimlarning shaxsiy yig'majildlari joylashgan. Fanlar akademiyasining Markaziy arxivi -bu O'zbekistonda fan rivoji haqidagi muhim hujjatlar saqlaydigan xazinadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'z FA MA 1-F, 1-r, 28-y.j.
2. O'z fanlar akademiyasi. O'z res fanlar akademiyasi 50-yil -T.; Fan, 1993.
3. O'zb FA MA Pasporti 4.02.1975
4. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Markaziy arxivi ma'lumotnomasi 01.01.2021
5. www.milliycha.uz

¹³ O'zb FA MA Pasporti 4.02.1975

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Markaziy arxivi ma'lumotnomasi 01.01.2021